

RELATÓRIO AVALIATIVO DE COMPARAÇÃO DA DEMANDA E MODALIDADE TARIFÁRIA ELÉTRICA PARA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA

[Engenharias, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 26/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10228019

Marden Simões Godinho

1 – INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo explicar as atividades desenvolvidas pelo acadêmico do curso técnico em eletrotécnica da Instituição do SENAI – Taft Alves Ferreira, supervisionado por Adailton Marques Costa – CREA/MG 217460/D, Supervisor de Campo.

O estágio foi realizado na Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, empresa criada em julho de 1963, que tem como missão prover soluções em abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental.

Sua principal atividade é a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, compreendendo desde as atividades de planejamento e elaboração de projetos até sua execução, ampliação, remodelagem e exploração do serviço de saneamento.

Atualmente a COPASA atende mais 14 milhões de clientes em todas as regiões de Minas Gerais.

1.1 – Princípios e Valores

A atuação da empresa é pautada por:

- Diálogo permanente com poder concedente;
- Responsabilidade socioambiental;
- Alto nível de governança corporativa;
- Valorização dos empregados;
- Qualidade dos serviços prestados;
- Crescimento sustentável;
- Preservação dos recursos hídricos;
- Atenção aos interesses dos acionistas;
- Foco na satisfação do cliente;
- Parceria no relacionamento com os fornecedores.

1.2 – Áreas de Atuação da COPASA

Abastecimento de água

- Captação;
- Adução;
- Tratamento;
- Preservação;
- Distribuição.

Esgotamento sanitário

- Coleta;
- Transporte;
- Tratamento;
- Disposição final.

- Atendimento a clientes;
- Controle da qualidade da água
- Projetos e obras;
- Operação e gestão de sistemas;
- Assistência comunitária;
- Assistência técnica;
- Consultoria;
- Educação sanitária e ambiental.

2 – AVALIAÇÕES DA DEMANDA E MODALIDADE TARIFÁRIA CONTRATADA – ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA CARVALHO LOPES

2.1 – OBJETIVO

O objetivo é realizar análise da unidade consumidora da COPASA – MG, denominada Elevatória de Água Tratada Carvalho Lopes, instalação de nº 3009013386, sob o ponto de vista da demanda e modalidade tarifária atualmente contratadas e propor a melhor opção em termos de economia na despesa com energia elétrica.

2.2 – DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA E METODOLOGIA DE ESTUDO

2.2.1 – Dados da Unidade Consumidora

As tabelas abaixo mostram os dados da unidade consumidora foco deste relatório.

Nº da UC	Descrição	Localidade	Area	SP	DR
3009013386	EAT Carvalho Lopes	Curvelo	DTCV	SPNC	DNT

Tabela 1 – Dados da unidade consumidora

Distribuidora	Subgrupo	Modalidade tarifária	Demanda contratada	
			HFP	HP
CEMIG	A4	THS Verde	260	

Tabela 2 – Dados contratuais da instalação

2.2.2 – Metodologia de Estudo

A metodologia utilizada para o estudo consiste em extrair dados elétricos e financeiros do histórico de faturamento dos últimos meses, recalculando a despesa comparando-a nos diferentes cenários possíveis. Para a avaliação, foram coletados dados das faturas dos últimos 24 meses, no SICOE.

Serão avaliadas as grandezas elétricas e financeiras relacionadas a seguir:

- Demanda registrada HFP (kW);
- Demanda contratada HFP (kW);
- Demanda faturada HFP (kW);
- Valor demanda contratada HFP (R\$);
- Demanda registrada HP (kW);
- Demanda contratada HP (kW);
- Demanda faturada HP (kW);
- Valor demanda contratada HP (R\$);
- Energia ativa faturada HFP (kWh);
- Valor energia ativa faturada HFP (R\$);
- Energia ativa faturada HP (kWh);
- Valor energia ativa faturada HP (R\$);
- Valor total da fatura (R\$).

Com objetivo de evitar distorções devido a reajustes tarifários ocorridos neste período, os valores serão recalculados utilizando os valores de tarifas da Resolução Homologatória (REH) vigente na data de elaboração deste

estudo, ou seja, a REH 2.396, publicada pela a ANEEL em 22 de maio de 2018.

Os valores serão calculados para as tarifas possíveis e comparados entre si com o objetivo de verificar qual a melhor opção tarifária e demanda para as atuais condições de funcionamento da unidade consumidora.

Desta forma, o estudo será dividido nos cenários apresentados a seguir:

- I. Avaliação do histórico energético da unidade consumidora;
- II. Simulação de tarifas e demandas contratadas;
- III. Apresentação da solução mais economicamente viável.

A tabela abaixo apresenta as tarifas atualmente vigentes:

	Demanda (R\$/kW)		Consumo (R\$/kWh)	
	HFP	HP	HFP	HP
Verde	14,59		0,32282	1,54333
Azul	14,59	44,28	0,32282	0,47753
Baixa tensão B3			0,58684	

Tabela 3 – Valores de tarifas conforme a REH 2.396/2018

3 – AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO ENERGÉTICO DA UNIDADE CONSUMIDORA

3.1 – Demanda Contratada e Utilizada

O histórico da instalação foi extraído do Programa SICOE, para os últimos 24 meses: de 01/2017 a 12/2018. Durante o período avaliado, a instalação apresentou demanda registrada abaixo da contratada, nos dois postos tarifários. Os gráficos abaixo apresentam a evolução da demanda registrada em função da contratada, nos postos tarifários.

Como a modalidade tarifária contratada para a instalação é a THS Verde, a demanda no horário de ponta não é cobrada, porém o consumo

registrado mostra que a instalação está funcionando durante o horário de ponta.

De acordo com os gráficos apresentados abaixo, a demanda registrada está próxima à contratada, sendo que esta é mais estável no horário de ponta.

Gráfico 1 – Evolução da demanda contratada no horário fora de ponta

Gráfico 2 – Evolução da demanda contratada no horário de ponta

3.2 – Consumo de energia da instalação

A instalação apresenta consumo de energia elétrica tanto no horário de ponta, quanto no fora de ponta. Pelos valores registrados, é possível que este regime de funcionamento seja constante para todo o ciclo de faturamento. Para confirmação desta característica, seria necessário avaliar a memória de massa da instalação.

Uma vez que a tarifa contratada é a THS Verde, tal fato pode elevar em muito os custos com energia, visto que a tarifa de energia no horário de ponta é bem maior que no horário fora de ponta.

Os gráficos abaixo mostram o histórico de consumo por posto tarifário.

Gráfico 3 – Evolução do consumo de energia elétrica faturado no horário fora de ponta

Gráfico 4 – Evolução do consumo de energia elétrica faturado no horário de ponta

No período avaliado, foram gastos cerca de R\$1.211.616,19, destes, R\$ 986.976,19 no horário fora de ponta e R\$ 224.640,00 no horário de ponta.

Nos últimos doze meses (01/2017 a 12/2018) a despesa com energia no horário fora de ponta foi de R\$ 484.733,26 e R\$ 225.507,48 no horário de ponta, totalizando em R\$ 710.240,74 a despesa com energia.

4 – SIMULAÇÃO DE TARIFAS E DEMANDAS CONTRATADAS

A simulação baseia-se no princípio de que os consumos e demandas registrados nos últimos 24 meses se repetirão da mesma forma nos próximos dois anos e os resultados serão discriminados em duas partes denominadas como se segue:

- Primeiro ano: parâmetros elétricos registrados e faturados de 01/2017 a 12/2017;

- Segundo ano: parâmetros elétricos registrados e faturados de 01/2018 a 12/2018;

Entretanto, durante os 24 meses aconteceram reajustes de valores na tarifa. Por isso, antes de realizar a simulação, será preciso uniformizar a tarifa para todo o período de avaliação, considerando os valores atuais, ou seja, de acordo com a REH 2.396, publicada pela ANEEL em 22 de maio de 2018.

Após este procedimento, será possível comparar os valores entre diferentes modalidades tarifárias com mais facilidade para detectar a melhor opção, eliminando distorções em função dos reajustes anuais. Isto também facilita a compreensão dos resultados ao simular casos com demandas diferentes da contratada atualmente.

Os valores em R\$ da fatura serão obtidos com a regra de cada modalidade tarifária e comparados entre si. As tarifas estão dispostas na Tabela 3.

Apesar da tarifa de baixa tensão ser utilizada na comparação entre tarifas, vale lembrar que nem sempre a distribuidora permitirá a opção por esta, dependendo da potência da subestação de entrada.

4.1 – Simulação tarifária

Para este caso a demanda contratada será mantida em 260 kW, valor atualmente contratado. Para a tarifa azul a demanda contratada no horário de ponta também será considerada 260 kW.

4.1.1 – Tarifa Verde

A THS Verde é a tarifa atualmente contratada para a unidade consumidora. Portanto, os valores serão atualizados de acordo com a última resolução homologatória que atualizou os valores da Cemig Distribuição, conforme Tabela 3.

A Tabela 4 mostra os resultados da simulação, caso a demanda seja mantida em 260 kW. Os valores são totalizados por ano.

Despesa	R\$ 1º ano	R\$ 2º ano
Demanda HFP/único	48.934,72	48.716,26
Ultrapassagem HFP/único	0,00	0,00
Demanda HP	0,00	0,00
Ultrapassagem HP	0,00	0,00
Energia HFP	486.899,36	428.564,24
Energia HP	154.497,12	216.295,97
Subtotal	690.829,39	693.576,47
	TOTAL GERAL	1.384.405,86

Tabela 4 – Resultados da simulação para THS Verde

4.1.2 – Tarifa Azul

A análise na THS Azul será realizada considerando a mesma demanda para os dois postos tarifários. Nesta modalidade, apesar da despesa com energia no horário de ponta ser menos, a demanda neste horário passa a ser faturada, e com valor maior que o faturado no horário fora de ponta. Os resultados estão apresentados na Tabela 5.

Despesa	R\$ 1º ano	R\$ 2º ano
Demanda HFP/único	48.716,26	48.716,26
Ultrapassagem HFP/único	0,00	0,00
Demanda HP	148.514,69	147.756,96
Ultrapassagem HP	0,00	0,00
Energia HFP	486.899,36	428.564,24
Energia HP	47.803,78	66.925,75
Subtotal	731.934,09	691.962,75
	TOTAL GERAL	1.423.896,84

Tabela 5 – Resultados da simulação para THS Azul

4.1.3- Baixa tensão B3 Convencional

Na tarifa de baixa tensão B3 Convencional não há faturamento de demanda, apenas de energia e não há diferenciação de cobrança por horário. A Tabela 6 mostra os resultados para a simulação.

Despesa	R\$ 1º ano	R\$ 2º ano
Energia HFP	943.858,91	861.312,68
	TOTAL GERAL	1.805.171,60

Tabela 6 – Resultados da simulação para B3 Convencional

4.1.4 – Comparação dos resultados

A comparação entre os resultados obtidos nos itens 4.1.1 – 4.1.2 – e 4.1.3 – será apresentada em termos de valores mensais, onde será possível a comparação mês a mês e a comparação dos valores acumulados, para que se possa obter a melhor opção a longo prazo. Esta última será apresentada de duas formas: para todo o período avaliado e para os últimos 12 meses.

Gráfico 5 – Comparação mensal entre as modalidades tarifárias

O Gráfico 5 mostra que a tarifa de baixa tensão, se possível a contratação, é a pior de todas as opções, portanto não recomendada para este cenário. As tarifas THS Verde e THS Azul apresentam valores mais baixos que a tarifa de baixa tensão, além de estarem muito próximas entre si para a contratação atual.

Uma verificação mais precisa se dá por meio da observação dos valores acumulados, como mostram os gráficos abaixo.

Gráfico 6 – Comparação da despesa acumulada em todo o período para cada tarifa

A despesa acumulada, como mostra no Gráfico 6, é maior para a baixa tensão. Entretanto, é quase o mesmo para as tarifas Verde e Azul, com uma diferença de R\$39.490,98, ou seja, uma diferença média mensal de R\$1.645,46. O gráfico abaixo mostra a diferença para os últimos doze meses.

Gráfico 7 – Comparação da despesa acumulada, nos últimos doze meses, para cada tarifa

Nos últimos doze meses a diferença entre a despesa acumulada entre as tarifas Verde e Azul é de R\$1.613,72 estando a THS Azul com o menor valor acumulado em um ano: R\$691.962,75.

Quanto à alteração da modalidade tarifária, é recomendável esperar por mais alguns meses. Desta forma, a THS Verde ainda é a melhor alternativa com a manutenção da demanda atualmente contratada, caso não haja qualquer mudança nas condições de operação da instalação.

Os dados desta simulação estão disponíveis no ANEXO I.

5 – ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES

Nesta seção serão apresentados os resultados das simulações realizadas no capítulo anterior, de forma agrupada. Primeiramente, serão apresentados os resultados da simulação para todo o período. Em seguida, serão apresentados os resultados da simulação nos últimos doze meses. Esta última é mais importante, pois representa as condições atuais de funcionamento da instalação, desde que não estejam previstas alterações nestas condições.

Mod. Tarifária	Despesas (R\$)
THS Verde	1.384.405,86
THS Azul	1.423.896,84

Tabela 7 – Resumo das simulações de despesa acumulada nos 24 meses

De acordo com a Tabela 7, verifica-se que a THS Verde, é a melhor opção em relação ao custo, para os últimos 24 meses.

A tabela abaixo mostra a comparação entre os resultados da simulação para as diferentes modalidades tarifárias, considerando os últimos doze meses. É o período mais relevante, considerando que é a forma mais atual de operação da instalação, desde que não haja mudanças previstas.

Mod. Tarifária	Despesas (R\$)
THS Verde	693.576,47
THS Azul	691.962,75

Tabela 8 – Resumo das simulações de despesa acumulada nos últimos doze meses

Conforme a Tabela 8, a THS Azul é a melhor opção em relação ao custo, porém com uma diferença anual de apenas R\$1.613,72.

Com base no Gráfico 7, o período em que a tarifa Azul realmente se mostrou mais vantajosa foi nos meses de junho a agosto de 2018, com uma diferença de R\$3.554,13, R\$3.280,56 e R\$4.922,00, respectivamente. Caso a instalação, futuramente, funcione com as características semelhantes a este

período, a tarifa azul passa a ser viável. Observa-se que a linha de corte para viabilizar a THS Azul para a instalação ocorre próxima dos 10.000 kWh no horário de ponta. Caso o consumo no horário de ponta seja superior a este valor, mantendo o consumo médio atual do horário de ponta, a tarifa azul passa a ser vantagem.

Em contrapartida, os meses de setembro a dezembro de 2018 foram significativamente mais favoráveis à tarifa verde, com diferenças de R\$4.926,62, R\$5.747,34 e R\$2.190,89, respectivamente.

6 – CONCLUSÃO

Com base nas simulações realizadas, recomenda-se manter a modalidade tarifária atual para os próximos meses, uma vez que houve uma pequena variação de valores e, nos últimos três meses a THS Verde apresentou o menor valor, com tendência de crescimento no mês de dez/2018.

Por isso, salienta que a unidade consumidora deve ser monitorada nos próximos meses para se confirmar a necessidade da mudança da modalidade tarifária. Porém, caso a instalação aumentar o seu consumo, principalmente no horário de ponta (com valores superiores a 10.000 kWh mensais), por longos períodos a THS Azul passará a ser a melhor opção.

Este estudo foi realizado considerando o histórico de funcionamento e faturamento da instalação, com ênfase nos doze últimos meses (01/2017 a 12/2018) e que não acontecerão modificações nas condições de funcionamento e na quantidade de carga elétrica operacional.

7 – ANEXOS/APÊNDICES

ANEXO I – HISTÓRICO DA UNIDADE CONSUMIDORA

mês/ano	Valor pago (RS)	Taxas, multas e impostos (RS)	Reativos (RS)	Valor bruto com reativos (RS)	Valor bruto e sem reativos (RS)	Modalidade Tarifária	Demanda Registrada HFP (kW)	Demanda Contratada HFP (kW)	Demanda Faturada HFP (kW)	Valor Demanda HFP (RS)	Ultrap. HFP (kW)	Valor Ultrap. HFP (RS)	Demanda Exced. HFP (kW)	Valor Excedente Estimado HFP (RS)
01/2017	52.086,31	13.013,86	2.507,43	39.072,45	36.565,02	VERDE	240	260	260	2.532,53	0	-	20	161,99
02/2017	54.028,62	13.817,30	2.999,80	40.211,32	37.211,52	VERDE	226	260	260	2.524,98	0	-	34	277,28
03/2017	51.614,46	14.249,76	2.159,88	37.364,70	35.204,82	VERDE	242	260	260	2.615,44	0	-	18	150,35
04/2017	55.039,91	15.005,21	1.924,83	40.034,70	38.109,87	VERDE	242	260	260	2.612,53	0	-	18	150,18
05/2017	56.433,97	14.505,21	2.759,81	41.928,76	39.168,95	VERDE	245	260	260	2.570,59	0	-	15	122,88
06/2017	55.395,91	13.622,43	3.268,66	41.773,48	38.504,82	VERDE	252	260	260	2.888,71	0	-	8	73,29
07/2017	56.969,34	16.029,34	3.172,00	40.940,00	37.768,00	VERDE	262	260	271	3.396,06	0	-	-2	21,39
08/2017	57.087,99	14.020,03	241,00	43.067,96	42.826,96	VERDE	250	260	260	3.103,09	0	-	10	98,55
09/2017	65.711,41	16.163,48	646,72	49.547,93	48.901,21	VERDE	259	260	260	3.123,35	0	-	1	9,86
10/2017	70.238,75	19.332,43	2.000,26	50.906,32	48.906,06	VERDE	245	260	260	3.196,82	0	-	15	152,82
11/2017	73.047,21	20.861,78	2.097,02	52.185,43	50.088,41	VERDE	238	260	260	3.232,92	0	-	22	227,78
12/2017	59.188,73	16.027,10	2.124,37	43.161,63	41.037,26	VERDE	242	260	260	3.183,05	0	-	18	182,98
01/2018	51.276,56	12.778,77	2.066,97	38.497,79	36.430,82	VERDE	228	260	260	3.061,74	0	-	32	316,00
02/2018	52.538,74	13.094,81	2.169,53	39.443,93	37.274,40	VERDE	257	260	260	3.123,25	0	-	3	29,61
03/2018	46.905,46	13.153,05	2.088,98	33.752,41	31.663,43	VERDE	262	260	262	3.274,12	0	-	-2	20,62
04/2018	54.659,62	15.239,30	1.780,72	39.420,32	37.639,60	VERDE	259	260	260	3.240,68	0	-	1	10,23
05/2018	43.668,17	10.641,96	704,63	33.026,21	32.321,58	VERDE	245	260	260	3.079,34	0	-	15	147,21
06/2018	66.077,43	15.210,39	1.958,42	50.867,04	48.908,62	VERDE	238	260	260	4.253,73	0	-	22	299,71
07/2018	79.308,19	22.271,49	2.314,38	57.036,70	54.722,32	VERDE	247	260	260	5.023,51	0	-	13	207,83
08/2018	91.871,75	27.540,05	2.811,00	64.331,70	61.520,70	VERDE	250	260	260	5.156,18	0	-	10	163,75
09/2018	78.470,64	19.313,53	907,08	59.157,11	58.250,03	VERDE	250	260	260	4.828,24	0	-	10	153,34
10/2018	67.417,95	15.473,74	970,98	51.944,21	50.973,23	VERDE	247	260	260	4.728,10	0	-	13	195,61
11/2018	60.205,96	15.942,03	1.348,27	44.263,93	42.915,66	VERDE	245	260	260	4.915,01	0	-	15	234,96
12/2018	64.132,63	18.687,04	2.435,04	45.445,59	43.010,55	VERDE	226	260	260	4.997,64	0	-	34	548,82

mês/ano	Demanda Registrada HP (kW)	Demanda Contratada HP (kW)	Demanda Faturada HP (kW)	Valor Demanda HP (RS)	Ultrap. HP (kW)	Valor Ultrap. HP (RS)	Demanda Exced. HP (kW)	Valor Excedente Estimado HP (RS)	Energia registrada HFP (kWh)	Energia fraturada HFP (kWh)	Valor Energia fraturada HFP (kWh)	Energia registrada HP (kWh)	Energia fraturada HP (kWh)	Valor Energia fraturada HP (kWh)
01/2017	228	0	0	-	0	-	0	-	94.560	94.560	33.553,25	8.640	8.640	11.513,90
02/2017	223	0	0	-	0	-	0	-	114.480	114.480	40.926,22	4.080	4.080	5.477,89
03/2017	240	0	0	-	0	-	0	-	105.360	105.360	39.841,90	1.680	3.360	4.663,88
04/2017	242	0	0	-	0	-	0	-	118.320	118.320	42.531,21	3.840	3.840	5.247,60
05/2017	242	0	0	-	0	-	0	-	120.720	120.720	42.853,55	4.080	4.080	5.483,24
06/2017	250	0	0	-	0	-	0	-	123.600	123.600	40.768,84	4.560	4.560	6.109,70
07/2017	274	0	0	-	0	-	0	-	119.280	119.280	37.651,01	7.200	7.200	10.065,01
08/2017	247	0	0	-	0	-	0	-	129.600	129.600	41.319,40	7.200	7.200	9.780,70
09/2017	262	0	0	-	0	-	0	-	132.480	132.480	42.316,11	12.240	12.240	16.620,41
10/2017	242	0	0	-	0	-	0	-	125.760	125.760	41.925,83	13.920	13.920	19.613,17
11/2017	238	0	0	-	0	-	0	-	124.560	124.560	44.232,75	13.440	13.440	19.451,03
12/2017	242	0	0	-	0	-	0	-	101.520	101.520	35.122,08	11.040	11.040	15.652,04
01/2018	226	0	0	-	0	-	0	-	100.080	100.080	30.975,41	9.600	9.600	12.980,87
02/2018	257	0	0	-	0	-	0	-	99.120	99.120	28.952,56	12.240	12.240	16.303,94
03/2018	247	0	0	-	0	-	0	-	86.640	86.640	26.270,20	9.600	9.600	13.273,98
04/2018	257	0	0	-	0	-	0	-	100.560	100.560	30.434,21	12.240	12.240	16.892,87
05/2018	242	0	0	-	0	-	0	-	81.600	81.600	24.146,45	10.560	10.560	14.046,25
06/2018	238	0	0	-	0	-	0	-	102.960	102.960	42.845,62	13.920	13.920	25.350,46
07/2018	245	0	0	-	0	-	0	-	103.920	103.920	51.809,90	13.680	13.680	29.147,82
08/2018	247	0	0	-	0	-	0	-	119.520	119.520	61.031,96	15.120	15.120	32.997,02
09/2018	247	0	0	-	0	-	0	-	116.160	116.160	55.521,49	12.960	12.960	26.473,77
10/2018	245	0	0	-	0	-	0	-	120.960	120.960	56.732,03	6.480	6.480	12.988,75
11/2018	247	0	0	-	0	-	0	-	106.320	106.320	49.234,12	5.760	5.760	11.877,47
12/2018	226	0	0	-	0	-	0	-	103.440	103.440	45.980,09	8.880	8.880	18.588,32

mês/ano	Acumulado Valor pago (RS)	Acumulado Demanda HFP (RS)	Acumulado Demanda HP (RS)	Acumulado Ultrap. HFP (RS)	Acumulado Ultrap. HP (RS)	Acumulado Energia HFP (RS)	Acumulado Energia HP (RS)	Acumulado Excedente HFP	Acumulado Excedente HP
01/2017	52.086,31	2.532,53	-	-	-	33.553,25	11.513,90	161,99	-
02/2017	106.114,93	5.057,51	-	-	-	74.479,47	16.991,79	439,27	-
03/2017	157.729,39	7.672,95	-	-	-	114.321,37	21.655,67	589,62	-
04/2017	212.769,30	10.285,48	-	-	-	156.852,58	26.903,27	739,80	-
05/2017	269.203,27	12.856,07	-	-	-	199.706,13	32.386,51	862,69	-
06/2017	324.599,18	15.744,78	-	-	-	240.474,97	38.496,21	935,98	-
07/2017	381.568,52	19.140,84	-	-	-	278.125,98	48.561,22	914,59	-
08/2017	438.656,51	22.243,93	-	-	-	319.445,38	58.341,92	1.013,13	-
09/2017	504.367,92	25.367,28	-	-	-	361.761,49	74.962,33	1.022,99	-
10/2017	574.606,67	28.564,10	-	-	-	403.687,32	94.575,50	1.175,81	-
11/2017	647.653,88	31.797,02	-	-	-	447.920,07	114.026,53	1.403,60	-
12/2017	706.842,61	34.980,07	-	-	-	483.042,15	129.678,57	1.586,58	-
01/2018	758.119,17	38.041,81	-	-	-	514.017,56	142.659,44	1.902,58	-
02/2018	810.657,91	41.165,06	-	-	-	542.970,12	158.963,38	1.932,19	-
03/2018	857.563,37	44.439,18	-	-	-	569.240,32	172.237,36	1.911,57	-
04/2018	912.222,99	47.679,86	-	-	-	599.674,53	189.130,23	1.921,79	-
05/2018	955.891,16	50.759,20	-	-	-	623.820,98	203.176,48	2.069,00	-
06/2018	1.021.968,59	55.012,93	-	-	-	666.666,60	228.526,94	2.368,71	-
07/2018	1.101.276,78	60.036,44	-	-	-	718.476,50	257.674,76	2.576,54	-
08/2018	1.193.148,53	65.192,62	-	-	-	779.508,46	290.671,78	2.740,29	-
09/2018	1.271.619,17	70.020,86	-	-	-	835.029,95	317.145,55	2.893,63	-
10/2018	1.339.037,12	74.748,96	-	-	-	891.761,98	330.134,30	3.089,24	-
11/2018	1.399.243,08	79.663,97	-	-	-	940.996,10	342.011,77	3.324,20	-
12/2018	1.463.375,71	84.661,61	-	-	-	986.976,19	360.600,09	3.873,02	-

8 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

– Resolução Homologatória (REH) vigente na data de elaboração deste estudo, ou seja, a REH 2.396, publicada pela a ANEEL em 22 de maio de 2018.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil